

BUENAS PRÁCTICAS E INNOVACIONES EN LA INVESTIGACIÓN RECOGIDAS - SQ

RED DE ASESORES PARA UN USO ÓPTIMO DE LOS FERTILIZANTES

Practice SQ n° 1

FERTILIZANTES “CUT & CARRY”

Introducción

Categoría: Innovación (RI)

Ficha

#Evitar pérdidas de nitrógeno, trébol

#SQ, piensos, alimentos, aceite, Investigación e Innovación (RI), Países Bajos

Breve descripción

→ En lugar de estiércol de origen animal. El paso por los animales origina productos aprovechables en el campo, pero va acompañado de pérdidas sustanciales de nitrógeno. Utilizando directamente el trébol como abono se evitan estas pérdidas. Técnicamente visto no hay ningún problema: no se necesita nueva maquinaria ni hay que superar otros retos.

Proceso de aplicación

¿Qué práctica se considera estándar en esta región? Recuperar y utilizar el estiércol producido por el ganado

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la granja que condujo a la implantación de la práctica?

En la agricultura ecológica se permite (de forma limitada) el uso de estiércol procedente de la ganadería

convencional. Esta situación se considera no deseada. Si esta fuente de entrada (nitrógeno) es rechazada, la propia fijación de nitrógeno y la reducción de las pérdidas de N se vuelven esenciales. En esta situación, no es apropiado perder nitrógeno alimentando el ganado con trébol, pudiendo aplicarlo directamente.

Cuánto tiempo se tardó en aplicar la práctica y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento:

Se han necesitado diez años de investigación en las explotaciones para:

1. documentar el funcionamiento de este fertilizante
2. averiguar las consecuencias prácticas. El resultado global es sencillo: la aportación de nitrógeno puede predecirse bien, y la práctica es aplicable para muchos agricultores.

Logística

- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** Sí. En algunos casos, el abono C&C puede cortarse y llevarse a otro campo el mismo día, lo que requiere una buena organización del trabajo. A menudo, el abono se transporta a la granja y se almacena allí anaeróbicamente, como si fuera silo para vacas.
- **Nivel de cualificación/educación requerido:** más bien bajo

Características agronómicas

- **¿Puede aplicarse esta práctica a multitud de técnicas de cultivo?** Esta práctica puede aplicarse en todas las situaciones en las que el trébol forme parte de la rotación.
- **Categorías de cultivos objetivo:** piensos y forrajes, cultivos alimentarios, aceite
- **Tipos de suelo adecuados para la práctica:** arenoso, arcilloso, franco, calcáreo, limoso
- **Efecto previsto en el rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la variación del rendimiento de los cultivos:** disminución
- **Efecto previsto sobre la calidad de los cultivos:** disminución
- **Efecto previsto en la variación de la calidad de los cultivos:** disminución
- **¿Qué costes pueden aumentar debido a la práctica?** transporte, almacenamiento
- **¿Qué costes pueden disminuir gracias a esta práctica?** fertilizantes
- **Beneficios económicos previstos a largo plazo/indirectos de la práctica:** Por el momento la práctica no es económicamente atractiva. El precio del estiércol ecológico es competitivo. Tan pronto como se prohíba el uso de estiércol procedente de la ganadería convencional, el precio del estiércol orgánico aumentará drásticamente y la práctica de los fertilizantes C&C será económicamente atractiva.
- **Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes:** El abono C&C es en parte un abono de cultivo y en parte un fertilizante. El riesgo de una mayor lixiviación del nitrógeno es relevante, pero depende del sistema de cultivo completo, especialmente de la elección del cultivo, la secuencia de cultivos y el abono verde.
- **Materiales específicos aplicados mediante la práctica:** residuos agrícolas

Contexto administrativo

- **¿La práctica tiene derecho a subvención?** No
- **Situación del marco jurídico que regula la práctica:** apenas existe
- **¿Existe algún obstáculo político que complique la aplicación de esta práctica?** Sí, la falta de interés por reducir la cantidad permitida de estiércol procedente de la agricultura convencional.
- **¿Implica la práctica el uso de sustancias peligrosas?** No

- **¿Cuenta esta práctica con el respaldo de los Eco-esquemas?** Probablemente no, porque es nueva y los aspectos beneficiosos aún no se conocen a nivel político.
- **¿Existen emisiones gaseosas que deban tenerse en cuenta al aplicar la práctica?** sí: óxido nitroso
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) de la práctica:** sustancial
- **¿Efectos esperados de la práctica sobre el tiempo de ocupación del agricultor?** aumento moderado
- **¿Puede contribuir esta práctica a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Sí, siempre que se acepte un cambio de la producción animal a la producción arable.
- **¿Puede esta práctica mejorar la imagen que el agricultor/a tiene de sí mismo?** Sí, siempre que se esfuerce por reducir el impacto ambiental y la producción animal.
- **Otros datos de interés:** El uso del trébol como abono verde en lugar de pienso para vacas es para mucha gente un concepto problemático.

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que envía la información: ZLTO
Información de contacto del socio FIN Peter.paree@zltto.nl
Estado miembro de la UE: Países Bajos

Más información

Fuente de información Geert-Jan van der Burgt, gjvanderburgt@gmail.com ; granja de investigación www.spna.nl
varios informes en www.louisbolk.nl

Información adicional/enlaces:

<https://www.louisbolk.nl/sites/default/files/publication/pdf/evaluation-planty-organic-2012-2020.pdf>
<https://www.spna.nl/ons-onderzoek/planty-organic-stikstof-telen/>

Practice SQ n° 2

PASAPORTE DEL SUELO: PLAN HIDROLÓGICO Y EDAFOLÓGICO DE LA EXPLOTACIÓN

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#Pasaporte del suelo, gestión del agua

#SQ, alimentos, piensos, fibra, aceite, Buenas Prácticas, Países Bajos

Breve descripción

→ Basándose en todas las propiedades del suelo, podrá asesorar sobre medidas para disminuir la pérdida de nitrógeno y fósforo al medio ambiente y sobre cómo gestionar el agua de la mejor manera posible.

Proceso de aplicación

¿Qué práctica se considera estándar en esta región? La información sobre el suelo (como el tipo de suelo) está disponible en "bodemdata.nl". Además, los agricultores toman muestras del suelo, pero éstas no se almacenan ni son accesibles en una base de datos general. La calidad del agua la gestionan las Juntas del Agua de acuerdo con la Directiva Marco del Agua.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la aplicación de la práctica?

Minimizar la pérdida de N y P.

Cuánto tiempo se tardó en implantar la práctica y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento: 1 hora para rellenar todas las preguntas y media hora para elegir las medidas.

Logística

- Aspectos logísticos a tener en cuenta: No
- Nivel de cualificación/educación requerido: más bien bajo

Características agronómicas

- **¿Se puede aplicar esta práctica a multitud de técnicas de cultivo?** Hay unas 85 medidas para elegir.
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes, fibras, aceite
- **Tipos de suelo adecuados para la práctica:** todo tipo de suelos
- **Efecto previsto en el rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la variación del rendimiento de los cultivos:** disminución

- **Efecto previsto en la calidad de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto sobre la variación de la calidad de los cultivos:** disminución
- **¿Qué costes pueden aumentar debido a la práctica?** ninguno
- **¿Qué costes pueden disminuir gracias a esta práctica?** fertilizantes, herbicidas, combustible, pesticidas
- **Beneficios económicos previstos a largo plazo/indirectos de la práctica:** Mayor y mejor rendimiento.
- **Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes:** Gran disminución
- **Materiales específicos aplicados mediante la práctica:** estiércol animal

Contexto administrativo

- **Situación del marco jurídico que regula la práctica:** existente, aunque con lagunas
- **¿Existe algún obstáculo político que complique la aplicación de la práctica?** No
- **¿Implica la práctica el uso de sustancias peligrosas?** No
- **¿Cumple la práctica con las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Sí
- **¿Existen emisiones gaseosas que deban tenerse en cuenta al aplicar la práctica?** No
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) de la práctica:** sustancial
- **Efectos esperados de la práctica en la ocupación del tiempo del agricultor/a?** ahorro de tiempo
- **¿Puede contribuir la práctica a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Sí
- **¿Puede la práctica mejorar la autoimagen del agricultor/a?** Sí

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que envía la información: ZLTO
Información de contacto del socio FIN Peter.paree@zlto.nl
Estado miembro de la UE: Países Bajos

Más información

Fuente de información Lista BOOT

Información adicional/enlaces:

<https://bedrijfsbodemwaterplan.nl/>

La información está disponible en línea: <https://bedrijfsbodemwaterplan.nl/tutorial.html>

Practice SQ n° 3

STRIP-TILL EN EL CULTIVO DE GIRASOL

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#Strip till, girasol

#SQ, petróleo, Buenas Prácticas, España

Descripción breve

- El “strip-till” o laboreo en bandas es una práctica de labranza mínima. Esta práctica combina las ventajas del laboreo convencional y los beneficios de protección del suelo de la labranza cero, ya que el suelo sólo se altera en la línea de siembra.
- En nuestra región, la siembra directa es una práctica habitual en los cultivos de cereal, mostrando resultados de rendimiento similares a los sistemas de laboreo convencional. En el caso concreto del girasol, la siembra directa no es una práctica extendida, ya que el suelo sin labrar parece ser un problema para el desarrollo radicular.
- El strip-till parece ser una práctica que puede resolver estos problemas, ya que las raíces del girasol

pueden explorar la profundidad del suelo mientras se preserva su estructura.

Proceso de aplicación

¿Qué práctica se considera estándar en esta región? Arado y preparación del lecho de siembra.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la aplicación de la práctica?

La siembra directa no ha dado buenos resultados de rendimiento en el cultivo del girasol en la región.

Logística

- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** Maquinaria específica, mayor capacidad de almacenamiento...
- **Nivel de cualificación/educación requerido:** más bien bajo

Características agronómicas

- **¿Se puede aplicar esta práctica a multitud de técnicas de cultivo?** No
- **Categorías de cultivos objetivo:** oleaginosas
- **Tipos de suelo adecuados para la práctica:** turbosos, arenosos, arcillosos, francos, calcáreos, limosos
- **Efecto esperado sobre el rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto en la variación del rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto sobre la calidad de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la variación de la calidad de los cultivos:** similar
- **¿Qué costes pueden aumentar debido a la práctica?** equipos, herbicidas, almacenamiento
- **¿Qué costes pueden disminuir gracias a esta práctica?** combustible, horas de trabajo del tractor
- **Beneficios económicos previstos a largo plazo/indirectos de la práctica:** Mayor biodiversidad, estructura del suelo, menor intensidad de mano de obra...
- **Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes:** Ninguno

Contexto administrativo

- **¿La práctica tiene derecho a subvención?** Sí
- **¿Existe algún obstáculo político que complique la aplicación de la práctica?** No
- **¿Implica la práctica el uso de sustancias peligrosas?** No
- **¿Cumple la práctica con las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Sí
- **¿Esta práctica está respaldada por eco-esquemas?** Sí
- **¿Existen emisiones gaseosas que deban tenerse en cuenta al aplicar la práctica?** No
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) de la práctica:** escaso o nulo.
- **Todas las características de la práctica que pueden dificultar su aceptación social:** logística
- **Efectos esperados de la práctica en la ocupación del tiempo del agricultor/a?** ahorro de tiempo
- **¿Puede contribuir esta práctica a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Sí, evitamos pérdidas de suelo, reducimos el uso de combustible, mejoramos el uso del agua...
- **¿Puede la práctica mejorar la autoimagen del agricultor/a?** Sí

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que envía la información: INTIA

Información de contacto del socio FIN pecharte@intiasa.es

Estado miembro de la UE: España

Más información

Fuente de información Agricultores

Practice SQ n° 4

MEDIACIÓN DEL ESTIÉRCOL, INCLUIDOS LOS LODOS DE DEPURADORA DIGERIDOS

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#mediación de estiércol, carbono orgánico

#SQ, alimentos, piensos, fibra, aceite, Buenas Prácticas, Suecia

Breve descripción

- La mediación del estiércol representa una estrategia mediante la cual las explotaciones con abundancia de estiércol orgánico pueden vender este recurso a otras explotaciones que tienen un déficit de carbono orgánico en su sistema. Este enfoque facilita la transferencia de nutrientes de una zona con un mayor potencial de lixiviación de nutrientes a una zona con demanda tanto de nutrientes como de carbono orgánico, mejorando así la calidad del suelo.
- La idea es similar para la mediación de lodos de depuradora digeridos, que también se transportan a regiones con carencias de este tipo de materiales.
- Esta práctica se lleva a cabo a escala de explotación, siendo el propio agricultor/a quien determina la ubicación con mayor necesidad de abono orgánico.
- La mediación y el comercio del estiércol pueden ser gestionados por empresas de asesoramiento o por los propios agricultores. A través de la red de asesoramiento, los agricultores pueden recibir ayuda para analizar el contenido en nutrientes del estiércol y determinar su valor de mercado. Los agricultores se ponen en contacto con la empresa asesora con información sobre la cantidad y el tipo de estiércol que tienen a la venta. El precio del estiércol se basa en el contenido en nutrientes y la

distancia de envío.

- Sin embargo, el suministro de lodos digeridos corre a cargo de empresas especializadas debido a la normativa, los análisis y los contratos con las depuradoras. No obstante, es gratuito para los agricultores.
- La mediación del estiércol depende de la distancia entre el vendedor y el comprador, y el valor del estiércol disminuye con la distancia. La distancia no es un problema para los lodos de depuradora digeridos.

Proceso de aplicación

¿Qué práctica se considera estándar en esta región? La práctica habitual de las explotaciones con abundancia de estiércol orgánico es utilizarlo en sus propias granjas. Esto conlleva un riesgo de pérdida de nitrógeno y fósforo. Por el contrario, las explotaciones sin producción propia de estiércol orgánico pueden tener dificultades para aportar carbono orgánico al suelo y les cuesta aumentar la materia orgánica del suelo.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la implantación de la práctica? En Suecia, hay regiones en las que la producción de leche y carne de vacuno es la principal actividad agrícola, y también hay regiones en las que la producción de cereales es la práctica agrícola dominante. La presencia de ganado vacuno en estas zonas da lugar a un suministro considerable de estiércol orgánico, que puede provocar pérdidas de nitrógeno y fósforo. Sin embargo, estas zonas también muestran suministro favorable de carbono orgánico y presentan una oportunidad para mejorar la calidad del suelo. Por el contrario, las explotaciones dedicadas a la producción de cereales no experimentan el mismo grado de fugas de nitrógeno y fósforo. Sin embargo, se enfrentan a un reto más importante a la hora de aumentar la materia orgánica y mejorar la calidad del suelo.

Dadas las circunstancias que rodean al aumento de los precios del nitrógeno, el estiércol orgánico se ha convertido en una fuente de nitrógeno más importante para los productores de cereales. Esto se debe a una combinación de factores, entre ellos el deseo de aumentar el contenido de materia orgánica y mejorar la calidad del suelo.

Cuánto tiempo ha llevado implantar la práctica y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento: La estrategia lleva aplicándose algún tiempo. Sin embargo, el rápido aumento posterior de los precios del nitrógeno ha tenido un efecto positivo en la valoración del estiércol orgánico.

Logística

- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** Sí, carga (pala cargadora), transporte (camión), descarga (pala cargadora), carro esparcidor.
- **Nivel de cualificación/educación requerido:** más bien bajo

Características agronómicas

- **¿Puede aplicarse esta práctica a multitud de técnicas de cultivo?** Se puede utilizar allí donde se pueda emplear abono orgánico.
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes, fibras, aceite
- **Tipos de suelo adecuados para la práctica:** turbosos, arenosos, arcillosos, francos, calcáreos, limosos
- **Efecto previsto sobre el rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto sobre la variación del rendimiento de los cultivos:** similar

- **Efecto previsto sobre la calidad de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la variación de la calidad de los cultivos:** similar
- **¿Qué costes pueden aumentar debido a la práctica?** equipamiento, combustible, transporte
- **¿Qué costes pueden disminuir gracias a esta práctica?** fertilizantes
- **Beneficios económicos previstos a largo plazo/indirectos de la práctica:** Menor consumo de agua, mayor biodiversidad
- **Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes:** Menos lixiviación de nitrógeno, fósforo y potasio si el estiércol se esparce correctamente.
- **Materiales específicos aplicados mediante la práctica:** digestato, estiércol animal, residuos industriales, residuos agrícolas, lodos municipales, harina de carne/huesos.

Contexto administrativo

- **¿La práctica tiene derecho a subvención?** No
- **Estado del marco jurídico que regula la práctica:** bien desarrollado
- **¿Existen obstáculos normativos que compliquen la aplicación de esta práctica?** Sí, existen normativas sobre cuándo y qué cantidad de estiércol puede aplicar un agricultor. A menudo es el contenido de fósforo lo que regula la cantidad.
Las barreras políticas para los lodos digeridos están más reguladas. Los lodos digeridos deben someterse a pruebas de metales pesados, salmonela y contenido en nutrientes. Una vez más, la cantidad que puede esparcirse depende del contenido de fósforo.
- **¿Implica la práctica el uso de sustancias peligrosas?** No
- **¿Cumple la práctica con las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Sí y no.
 - Estiércol Sí.
 - Lodos de depuradora digeridos No
- **¿Esta práctica está respaldada por eco-esquemas?** No
- **¿Existen emisiones gaseosas que deban tenerse en cuenta al aplicar la práctica?** No
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) de la práctica:** escaso o nulo.
- **Características de la práctica que puedan dificultar su aceptación social:** olor, logística
- **¿Efectos esperados de la práctica sobre el tiempo de ocupación del agricultor?** aumento moderado
- **¿Puede contribuir esta práctica a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Puede que los efectos positivos del abono orgánico no sean muy conocidos. La gente suele reaccionar ante el olor.
La gente suele tener una opinión negativa de los lodos digeridos porque piensan que contienen metales pesados y hormonas.
- **¿Puede esta práctica mejorar la imagen que el agricultor/a tiene de sí mismo?** Sí, es una situación en la que todos salen ganando, tanto por la pérdida de nutrientes como por el aumento de la calidad del suelo.

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que envía la información:

Hushållningssällskapet Jönköping (HS-J)

Información de contacto del socio FIN emma.brihall@hushallningssallskapet.se

Estado miembro de la UE: Suecia

Más información

Fuente de información La mediación de estiércol se derivó de agricultora/agricultor, pero algunas de las Hushållningssällskapen que podrían clasificarse como medianas empresas ampliaron la actividad y se convirtieron en un tercero imparcial.

La empresa que ha desarrollado el procedimiento actual para el sistema de digestión mediata de lodos de depuradora es Ragn-Sells

Desde el principio, la mediación de estiércol ha comenzado en las explotaciones, donde los vecinos se compraban estiércol unos a otros. En la actualidad, algunas empresas de Hushållningssällskapets se encargan de la mediación para ayudar a los agricultores a analizar los nutrientes, evaluar el valor de mercado, etc.

Practice SQ n° 5

BALANCE DE MATERIA ORGÁNICA

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#Balance de materia orgánica, cuantificación

#SQ, alimentos, piensos, fibra, aceite, Buenas Prácticas, Países Bajos

Descripción breve

- El cálculo del balance de materia orgánica proporciona información sobre las entradas y salidas de materia orgánica en un sistema agrícola. La materia orgánica desempeña un papel importante en el mantenimiento de la salud del suelo, contribuyendo a mejorar la retención de agua, la aireación del suelo, la estructura y el secuestro de carbono. Aunque muchos agricultores reconocen la importancia de la materia orgánica y comprenden la necesidad de preservar o mejorar sus niveles en el suelo, a menudo se pasa por alto la cuantificación de las entradas y salidas de materia orgánica. Esto es especialmente cierto en periodos más largos, en los que rara vez se realiza un seguimiento del balance de materia orgánica a lo largo de varios años.
- Al contabilizar tanto las entradas como las salidas de materia orgánica, los agricultores pueden tener una idea clara de la sostenibilidad a largo plazo de su sistema agrícola y de las repercusiones en la salud del suelo. Las entradas incluyen fuentes como los residuos de cultivos, el estiércol animal, los cultivos de cobertura y el compost. Las salidas de materia orgánica se refieren a su degradación, en la que influyen factores como la degradación microbiana, el crecimiento de los cultivos, las prácticas de laboreo del suelo y las condiciones ambientales externas, como las precipitaciones y la temperatura.
- Estimar la degradación de la materia orgánica puede ser todo un reto. Sin embargo, existen valores estandarizados que estiman la tasa de degradación de la materia orgánica por cultivo. Además, los modelos que incluyen factores adicionales como la temperatura, el tipo de suelo y la humedad pueden utilizarse para realizar estimaciones más precisas sobre la tasa de degradación de la materia

Proceso de aplicación

¿Qué práctica se considera estándar en esta región? Los agricultores rara vez calculan su balance de materia orgánica. En su lugar, la aportación de materia orgánica se basa principalmente en el sistema (rotación de cultivos/uso de abonos verdes/gestión de residuos de cultivos) que se ha aplicado en los años anteriores y en el que las aportaciones externas de materia orgánica están fácilmente disponibles/se adaptan a la forma de trabajar.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la aplicación de la práctica?
Una reducción de la calidad del suelo y del contenido de materia orgánica.

Cuánto tiempo se tardó en implantar la práctica y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento: Varias horas al año

Logística

- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** No
- **Nivel de cualificación/educación requerido:** bastante alto

Características agronómicas

- **¿Puede aplicarse la práctica a multitud de técnicas de cultivo?** Múltiples técnicas
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes, fibras, aceite
- **Tipos de suelo adecuados para la práctica:** arenoso, francos, arcilloso, limoso, calcáreo
- **Efecto esperado sobre el rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la variación del rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la calidad de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la variación de la calidad de los cultivos:** similar
- **¿Qué costes pueden aumentar debido a la práctica?** mano de obra cualificada
- **¿Qué costes pueden disminuir gracias a esta práctica?** fertilizantes
- **Beneficios económicos previstos a largo plazo/indirectos de la práctica:** En función de los conocimientos adquiridos, ajuste de la entrada/salida de materia orgánica y, por tanto, aumento/reducción de los costes.
- **Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes:**
 - N: ningún efecto previsto
 - P: sin efecto esperado
 - K: sin efecto esperado

Contexto administrativo

- **¿La práctica tiene derecho a subvención?** No
- **Situación del marco jurídico que regula la práctica:** apenas existe
- **¿Existe algún obstáculo político que complique la aplicación de la práctica?** No
- **¿Implica la práctica el uso de sustancias peligrosas?** No
- **¿Cumple la práctica con las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Sí

- ¿Está práctica está respaldada por eco-esquemas? Sí
- ¿Existen emisiones gaseosas que deban tenerse en cuenta al aplicar la práctica? No
- Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) de la práctica: escaso o nulo.
- ¿Efectos esperados de la práctica sobre el tiempo de ocupación del agricultor? aumento moderado
- ¿Puede contribuir esta práctica a mejorar la imagen pública de la agricultura? No
- ¿Puede esta práctica mejorar la imagen que el agricultor/a tiene de sí mismo? No

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que envía la información:

Investigación Wageningen

Información de contacto del socio FIN ardy.saarloos@wur.nl

Estado miembro de la UE: Países Bajos

Más información

Fuente de información

<https://www.handboekbodemenbemesting.nl/nl/handboekbodemenbemesting/ingangen/handeling/organische-stofbeheer/organische-stofbalans/kengetallen-organische-stof.htm>

Practice SQ n° 6

FRACCIONAR LA FERTILIZACION NITROGENADA EN CEREALES: DIVIDIR LA DOSIS EN 2 O EN 3 COBERTERAS

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#Eficacia de los fertilizantes, nitrógeno

#SQ, alimentos, fibra, aceite, Buenas Prácticas, España

Breve descripción

→ Esta práctica es bastante común en nuestra región y, de hecho, es una de las formas más sencillas de garantizar una mayor eficiencia de los fertilizantes nitrogenados. La recomendación es fraccionar la aplicación de N cuando la dosis es superior a 120 NFU. Cuando se utiliza esta práctica, los agricultores suelen dividir el fertilizante nitrogenado en dos aplicaciones separadas, cerca de los momentos en que el cultivo tiene mayores necesidades. La primera de las aplicaciones normalmente se hace cuando el cultivo se encuentra en inicio de ahijado (BBCH 21). En el caso de la segunda cobertera se suele realizar cuando el cultivo inicia el encañado (BBCH 30), momento en el que los requerimientos de nitrógeno de la planta se disparan. Posicionando el fertilizante en los momentos de mayor necesidad de la planta, se consigue aumentar la eficiencia del fertilizante y consecuentemente aumentar la rentabilidad de las explotaciones y los rendimientos del cultivo. En algunos casos, dependiendo de las condiciones particulares de cada zona y cada campaña, puede resultar interesante no aplicar la totalidad de los requerimientos de nitrógeno del cultivo en encañado (BBCH 30). De esta forma se podría realizar un tercer aporte cuando el cultivo se encuentre en hoja bandera (BBCH 39), reduciendo de esta forma, el riesgo de sufrir pérdidas de nitrógeno y maximizar la

Proceso de aplicación

¿Qué práctica se considera estándar en esta región? La norma es dividir la aplicación de N en dos aplicaciones separadas. Se trata de una práctica bastante extendida. Algunos agricultores incluso lo aplican en tres veces.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la aplicación de la práctica?
El principal objetivo es reducir las pérdidas de N en el medio ambiente.

Logística

- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** No
- **Nivel de cualificación/educación requerido:** más bien bajo

Características agronómicas

- **¿Puede aplicarse la práctica a multitud de técnicas de cultivo?** Múltiples técnicas
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes, fibras, aceite
- **Tipos de suelo adecuados para la práctica:** turbosos, arenosos, arcillosos, francos, calcáreos, limosos
- **Efecto previsto en el rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la variación del rendimiento de los cultivos:** disminución
- **Efecto previsto en la calidad de los cultivos:** aumento
- **¿Qué costes pueden aumentar debido a la práctica?** combustible
- **¿Qué costes pueden disminuir gracias a esta práctica?** ninguno
- **Beneficios económicos previstos a largo plazo/indirectos de la práctica:** Mejorar la calidad del agua
- **Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes:**
 - Nitrógeno: Disminución
 - Fósforo: ninguno
 - Potasio: ninguno

Contexto administrativo

- **¿La práctica tiene derecho a subvención?** No
- **Estado del marco jurídico que regula la práctica:** bien desarrollado
- **¿Existe algún obstáculo político que complique la aplicación de la práctica?** No
- **¿La práctica implica el uso de sustancias peligrosas?** No
- **¿Cumple la práctica con las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** No
- **¿Esta práctica está respaldada por eco-esquemas?** Sí
- **¿Existen emisiones gaseosas que deban tenerse en cuenta al aplicar la práctica?** sí: óxido nítrico, sí: amoníaco
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) de la práctica:** escaso o nulo.
- **Características de la práctica que puedan dificultar su aceptación social:** aplicable
- **¿Efectos esperados de la práctica sobre el tiempo de ocupación del agricultor?** aumento moderado
- **¿Puede contribuir esta práctica a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Sí, la reducción de la lixiviación de N reducirá la contaminación de las masas de agua.
- **¿Puede la práctica mejorar la autoimagen del agricultor/a?** Sí

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que envía la información: INTIA

Información de contacto del socio FIN pecharte@intiasa.es

Estado miembro de la UE: España

Más información

Fuente de información Ensayos de fertilización propios de INTIA

Practice SQ n° 7

ENCALADO DEL SUELO

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#Cal, suelos ácidos

#SQ, alimentos, piensos, fibras, aceite, industrial, Buenas Prácticas, Polonia

Descripción breve

→ Debido a los suelos arenosos (70%) y al clima, Polonia tiene problemas de acidificación del suelo. Más de 4 millones de hectáreas tienen un pH en KCl inferior a 5,0 - tales suelos pueden considerarse degradados - y tienen una estructura dañada, las plantas no son capaces de absorber nutrientes, lo que conduce a la contaminación del agua. Un problema adicional es el hecho de que la mayoría de los suelos ácidos pertenecen a pequeñas explotaciones. La práctica consiste en una amplia acción de análisis del pH del suelo, establecimiento de programas de encalado y reembolso de parte de los costes con cargo a los fondos de la PAC - eco-esquemas de fertilización con encalado.

Proceso de aplicación

¿Qué práctica se considera estándar en esta región? El encalado estándar del suelo.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la aplicación de la práctica?

Es la solución básica para mejorar la eficacia de la gestión y proteger el medio acuático.

Cuánto tiempo se tardó en aplicar la práctica y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento: un

periodo de tiempo más largo, debido a la magnitud del problema y al público destinatario: los pequeños

Logística

- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** Costes, mecanización, transporte de más de 50 millones de toneladas de cal.
- **Nivel de cualificación/educación requerido:** más bien bajo

Características agronómicas

- **¿Puede aplicarse la práctica a multitud de técnicas de cultivo?** Sólo a unas pocas técnicas: análisis del suelo, esparcimiento de cal.
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes, fibras, aceite, industrial
- **Tipos de suelo adecuados para la práctica:** arenoso, franco, limoso
- **Efecto previsto en el rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la variación del rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la calidad de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la variación de la calidad de los cultivos:** aumento
- **¿Qué costes pueden aumentar debido a la práctica?** fertilizantes, equipos, combustible, transporte
- **¿Qué costes pueden disminuir gracias a la práctica?** mano de obra cualificada, herbicidas, pesticidas, combustible, energía
- **Beneficios económicos previstos a largo plazo/indirectos de la práctica:** aumento de la eficiencia de la producción agrícola, protección de la calidad del agua
- **Efecto previsto sobre la lixiviación de nutrientes:** Elemento principal para reducir la lixiviación de N y P de las tierras agrícolas.
- **Materiales específicos aplicados a través de la práctica:** harina de carne/huesos

Contexto administrativo

- **¿La práctica puede optar a subvenciones?** Sí, para la cal, el análisis del suelo, el asesoramiento y la divulgación.
- **Situación del marco jurídico que regula la práctica:** existente, aunque con lagunas
- **¿Existen obstáculos políticos que dificulten la aplicación de esta práctica?** Falta de concienciación entre los políticos y los pequeños agricultores.
- **¿Implica la práctica el uso de sustancias peligrosas?** No, la práctica permite incluso reducir el peligro de absorción de metales pesados del suelo
- **¿Cumple la práctica con las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Sí
- **¿Esta práctica está respaldada por eco-esquemas?** Sí, principalmente
- **¿Existen emisiones gaseosas que deban tenerse en cuenta al aplicar la práctica?** sí: amoníaco
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) de la práctica:** sustancial
- **Características de la práctica que puedan dificultar su aceptación social:** polvo, cambio de paisaje, logística
- **¿Efectos esperados de la práctica sobre el tiempo de ocupación del agricultor?** aumento sustancial

Información de contacto

Nombre del socio de FIN (Fertilization Innovation Network) que envía la información: Marek Krysztoforski
Información de contacto del socio FIN m.krysztoforski@cdr.gov.pl
Estado miembro de la UE: Polonia

Más información

Fuente de información Informe nacional sobre el estado de las tierras agrícolas en Polonia: acidificación de los suelos y su regeneración mediante el encalado - estado actual y propuestas de soluciones sistémicas

Información adicional/enlaces:

<http://phavi.wapno-info.pl/at/attachments/2022/0422/133556-spw-raport-zakwaszenie-gleb-wydanie-ii-luty-2022.pdf>

<https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=wapnowanie+gleby&mid=BC9481B300A74844D7FDBC9481B300A74844D7FD&FORM=VAMTRV>

Practice SQ n° 8

CULTIVOS INTERMEDIOS

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

*#catch crops,
#SQ, alimentos, piensos, fibras, aceite, ornamental, industrial, Buenas
Prácticas, Polonia*

Descripción breve

→ Planta que se cultiva entre dos cultivos principales para forraje verde, heno, ensilado, incorporado como abono verde o dejándolo en forma de acolchado después de haber sido cortada, picada o destruida por las heladas.

Proceso de aplicación

¿Qué práctica se considera estándar en esta región? El cultivo de la mostaza blanca.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la aplicación de la práctica? preparación del terreno para la siembra de semillas, acolchado, arado.

Cuánto tiempo se tardó en implantar la práctica y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento: 1 año

Logística

- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** Época de siembra, condiciones meteorológicas.
- **Nivel de cualificación/educación requerido:** más bien bajo

Características agronómicas

- **¿Puede aplicarse la práctica a multitud de técnicas de cultivo?** Múltiples técnicas
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes, fibras, aceite, ornamentales, industriales
- **Tipos de suelo adecuados para la práctica:** turbosos, arenosos, francos, limosos, calcáreos, limosos
- **Efecto previsto sobre el rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la variación del rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la calidad de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto sobre la variación de la calidad de los cultivos:** aumento
- **¿Qué costes pueden aumentar debido a la práctica?** combustible, transporte, mano de obra no cualificada, equipamiento
- **¿Qué costes pueden disminuir gracias a la práctica?** mano de obra cualificada, fertilizantes, herbicidas, pesticidas
- **Beneficios económicos a largo plazo/indirectos previstos de la práctica:** 1 año
- **Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes:** Para todos ellos disminución

Contexto administrativo

- **¿La práctica tiene derecho a subvención?** Sí
- **Estado del marco jurídico que regula la práctica:** bien desarrollado
- **¿Existe algún obstáculo político que complique la aplicación de la práctica?** No
- **¿Implica la práctica el uso de sustancias peligrosas?** No
- **¿Cumple la práctica con las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Sí
- **¿Está práctica está respaldada por eco-esquemas?** Sí
- **¿Existen emisiones gaseosas que deban tenerse en cuenta al aplicar la práctica?** No
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) de la práctica:** sustancial
- **¿Efectos esperados de la práctica sobre el tiempo de ocupación del agricultor?** aumento sustancial
- **¿Puede contribuir la práctica a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Protección del medio ambiente, valores paisajísticos y estéticos, agricultura ecológica
- **¿Puede la práctica mejorar la imagen que el agricultor/a tiene de sí mismo?** Conciencia de la gestión moderna

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que envía la información:

Kryzstoforsk Marek, CDR, Polonia

Información de contacto del socio FIN m.kryzstoforski@cdr.gov.pl

Estado miembro de la UE: Polonia

Más información

Fuente de información <https://www.gov.pl/web/rolnictwo>

IOCONCIV: INTRODUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS Y SISTEMAS DE CONTROL DE LA FLORA DE MALAS HIERBAS DEL VIÑEDO

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#Reducir herbicidas, cubiertas vegetales

#SQ, alimentos, aceite, industria, Buenas Prácticas, Italia

Breve descripción

→ El objetivo general es reducir el uso de herbicidas en los viñedos toscanos (glifosato en particular) y mejorar la fertilidad de los suelos de los viñedos. La innovación propuesta consiste en el uso de cultivos de cobertura bajo las hileras de viña con el fin de reducir el uso de herbicidas o el laboreo del suelo, con los consiguientes beneficios económicos y medioambientales.

Proceso de aplicación

¿Qué práctica se considera estándar en esta región? En la región, las prácticas son diferentes, dependen de la zona y de los conocimientos de los agricultores.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la implantación de la práctica? El control de las malas hierbas en el subcultivo, la disminución de la fertilidad del suelo, la pérdida de biodiversidad, la erosión del suelo y el aumento del uso de productos químicos representan los puntos débiles de la mayor parte del sistema vitivinícola toscano.

El proyecto probó técnicas ecológicas en 4 explotaciones con diferentes características de suelo y sistemas de gestión (convencional y ecológica). Cada explotación probó 3 sistemas de gestión del suelo y las malas hierbas en el viñedo durante un periodo de 3 años. Los sistemas de gestión probados fueron: (TA) sistema convencional basado en el laboreo del suelo bajo y entre las hileras + aplicación de herbicida bajo la hilera (para agricultura convencional); (PI) pasto de la sub-hilera con *Trifolium subterraneum*+ inter-hilera manejado convencionalmente; (TI) pasto de la sub-hilera con *Trifolium subterraneum*+ pasto de la inter-hilera con una mezcla de diferentes especies. El pasto mejoró significativamente el balance de carbono al aumentar el secuestro de carbono en el suelo y la biomasa y reducir las emisiones.

Cuánto tiempo se tardó en implantar la práctica y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento: Tardó 44 meses

Logística

- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** El proyecto necesitaba y desarrolló un prototipo para trabajar el cultivo bajo hilera y/o entre hileras.
- **Nivel de cualificación/educación requerido:** más bien bajo

Características agronómicas

- **¿Puede aplicarse la práctica a multitud de técnicas de cultivo?** sí para los árboles
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, oleaginosos, industriales
- **Tipos de suelo adecuados para la práctica:** turbosos, arenosos, francos, limosos, calcáreos, limosos
- **Efecto esperado en el rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto en la variación del rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la calidad de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la variación de la calidad de los cultivos:** aumento
- **¿Qué costes pueden aumentar debido a la práctica?** equipos
- **¿Qué costes pueden disminuir gracias a esta práctica?** fertilizantes, herbicidas, combustible, tierra, energía
- **Beneficios económicos previstos a largo plazo/indirectos de la práctica:** Sí
- **Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes:** No hay lixiviación
- **Materiales específicos aplicados a través de la práctica:** biochar

Contexto administrativo

- **¿La práctica puede optar a subvenciones?** sí, de la PAC
- **Estado del marco jurídico que regula la práctica:** bien desarrollado
- **¿Existe algún obstáculo político que complique la aplicación de la práctica?** No
- **¿Implica la práctica el uso de sustancias peligrosas?** No
- **¿Cumple la práctica con las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Sí
- **¿Se apoya la práctica en Eco-esquemas?** No
- **¿Existen emisiones gaseosas que deban tenerse en cuenta al aplicar la práctica?** No
- **¿Efectos esperados de la práctica en la ocupación del tiempo del agricultor/a?** ahorro de tiempo
- **¿Puede contribuir la práctica a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Sí
- **¿Puede esta práctica mejorar la imagen que el agricultor/a tiene de sí mismo?** Sí,

- Las innovadoras técnicas ensayadas demostraron ser sostenibles desde el punto de vista económico y medioambiental.
- El pasto mejoró significativamente el balance de carbono al aumentar su secuestro en el suelo y la biomasa y reducir las emisiones.
- ya que contribuye a mejorar la calidad del suelo y el uso del agua.

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que envía la información:

Región de Toscana

Información de contacto del socio FIN Alessandra.gemmiti@regione.toscana.it

/+393473470365

Estado miembro de la UE: Italia

Más información

Fuente de información Base de datos de proyectos del PDR en particular Grupo operativo

Información adicional/enlaces: IOCONCIV <https://www.ioconciv.it/>

Practice SQ n° 10

ORTOBIOATTIVO: AGROECOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE VEGETALES NUTRACÉUTICOS

Introducción

Categoría: Investigación e Innovación (RI)

Ficha

#Cultivo de hortalizas, plantas resistentes

#SQ, alimentos, ornamental, industrial, Investigación Innovación, Italia

Descripción breve

→ Desarrollo y adopción de un nuevo enfoque agronómico para el cultivo de hortalizas denominado "Ortobioattivo". Este modelo se centra en la calidad del sustrato/suelo y la biodiversidad microbiológica que contiene como elemento fundamental para el cultivo de plantas sanas, capaces de defenderse de forma casi autónoma de patógenos y capaces de ser naturalmente ricas en nutrientes de interés para la salud humana (sustancias bioactivas nutraceuticas).

Proceso de aplicación

¿Qué práctica se considera estándar en esta región? Generalmente, el uso de fertilizantes o biofertilizantes.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la implantación de la práctica? La creación y gestión de un huerto bioactivo son fáciles de implementar, lo que hace que el sistema sea replicable y transferible no sólo en las empresas hortícolas presentes en la zona afectada por el proyecto de cooperación, sino también en las presentes en otras realidades territoriales regionales y extrarregionales.

Cuánto tiempo se tardó en implantar la práctica y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento: Se tardó 32 meses

Logística

- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** No en particular
- **Nivel de cualificación/educación requerido:** más bien bajo

Características agronómicas

- **¿Puede aplicarse esta práctica a multitud de técnicas de cultivo?** Cultivos hortícolas
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, ornamentales, industriales
- **Tipos de suelo adecuados para la práctica:** turbosos, arcillosos, arenosos, francos, calcáreos, limosos
- **Efecto esperado en el rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la variación del rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto en la calidad de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto sobre la variación de la calidad de los cultivos:** aumento
- **¿Qué costes pueden aumentar debido a la práctica?** mano de obra cualificada
- **¿Qué costes pueden disminuir gracias a esta práctica?** fertilizantes, herbicidas, pesticidas, tierra, energía
- **Beneficios económicos previstos a largo plazo/indirectos de la práctica:** Sí
- **Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes:** no hay lixiviación
- **Materiales específicos aplicados mediante la práctica:** microorganismos, residuos agrícolas, extractos vegetales

Contexto administrativo

- **¿La práctica tiene derecho a subvención?** Sí
- **Estado del marco jurídico que regula la práctica:** bien desarrollado
- **¿Existe algún obstáculo político que complique la aplicación de la práctica?** No
- **¿Implica la práctica el uso de sustancias peligrosas?** No
- **¿Cumple la práctica con las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Sí
- **¿Esta práctica está respaldada por eco-esquemas?** Sí
- **¿Existen emisiones gaseosas que deban tenerse en cuenta al aplicar la práctica?** No
- **Efectos previstos de la práctica en la ocupación del tiempo del agricultor:** ninguno.
- **¿Puede contribuir la práctica a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Sí
- **¿Puede la práctica mejorar la autoimagen del agricultor/a?** Sí

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que envía la información:

Región de Toscana

Información de contacto del socio FIN alessandra.gemmiti@regione.toscana.it

Estado miembro de la UE: Italia

Más información

Fuente de información Banco de datos de los proyectos del PDR

Información adicional/enlaces: <https://www.ortobioattivopsgo.unifi.it/>

Practice SQ n° 11

REDUCCIÓN DEL LABOREO DEL SUELO / TÉCNICAS DE CULTIVO SIMPLIFICADAS

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

Mínimo laboreo, actividad biológica

#SQ, alimentos, piensos, fibras, aceite, industrial, Buenas Prácticas, Francia

Descripción breve

→ Las técnicas de cultivo simplificadas son prácticas para reducir el laboreo del suelo, sin utilizar el arado de vertedera. Su uso permite evitar la erosión y mejorar la actividad biológica del suelo, en particular la presencia de lombrices. Las técnicas de cultivo simplificadas incluyen el laboreo profundo (o arado sin volteo), el itinerario de cultivo con laboreo sin arado, pero con descompactación, el laboreo en bandas, el laboreo superficial y la siembra directa.

Proceso de aplicación

¿Qué práctica se considera estándar en esta región? El laboreo convencional.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la aplicación de la práctica?

Este tipo de práctica puede ser necesaria por cuestiones de fertilidad del suelo, como la compactación y la suela de labor. En una situación de clima húmedo y caluroso, el arado puede producir erosión. Un laboreo intensivo del suelo disminuye el contenido de materia orgánica de la capa arable acelerando su mineralización. Una disminución del laboreo del suelo también puede mejorar la sostenibilidad de la macrofauna auxiliar del suelo.

Cuánto tiempo se tardó en implantar la y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento: Se necesitan entre 3 y 5 años para obtener efectos.

Logística

- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** Cambiar las prácticas de labranza puede requerir nuevos equipos agrícolas.
- **Nivel de cualificación/educación requerido:** bastante alto

Características agronómicas

- **¿Puede aplicarse esta práctica a multitud de técnicas de cultivo?** Existen numerosas prácticas que conforman el marco de las técnicas de cultivo simplificadas: por ejemplo, la disminución del uso del arado de vertedera y la sustitución de este por otro equipo como el chisel.
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes, fibras, oleaginosas, industrial
- **Tipos de suelo adecuados para la práctica:** limosos, calcáreos, francos, arcillosos, arenosos, turbosos
- **Efecto esperado sobre el rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto en la variación del rendimiento de los cultivos:** disminución
- **Efecto previsto sobre la calidad de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la variación de la calidad de los cultivos:** similar
- **¿Qué costes pueden aumentar debido a la práctica?** herbicidas, equipos
- **¿Qué costes pueden disminuir gracias a esta práctica?** mano de obra no cualificada, combustible, equipos, energía
- **Beneficios económicos previstos a largo plazo/indirectos de la práctica:** Las técnicas de cultivo simplificadas reducen los costes de mano de obra y combustible gracias a la menor frecuencia de las labores en el campo. Así, se estima que las TCS (técnicas de cultivo simplificadas) pueden reducir el consumo de combustible entre un 20 y un 40% en comparación con el sistema convencional. Un estudio francés realizado en 2006 y 2007 en 11 regiones propone una evolución de los costes de siembra de 167 €/ha en la situación de laboreo convencional a 84 -156 €/ha con técnicas de cultivo simplificadas (<https://www.arvalis.fr/infos-techniques/les-economies-de-charges-la-cle>).
- **Efecto previsto sobre la lixiviación de nutrientes:** N: disminución / P: disminución / K: ninguno

Contexto administrativo

- **¿La consulta puede recibir subvenciones?** Depende de la política local
- **¿Existe algún obstáculo político que complique la aplicación de la práctica?** No
- **¿Implica la práctica el uso de sustancias peligrosas?** No
- **¿Cumple la práctica con las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Parcialmente
- **¿Está la práctica respaldada por eco-esquemas?** En teoría, pero no en la práctica
- **¿Existen emisiones gaseosas que deban tenerse en cuenta al aplicar la práctica?** No
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) de la práctica:** sustancial
- **¿Efectos esperados de la práctica en la ocupación del tiempo del agricultor/a?** ahorro de tiempo
- **¿Puede contribuir la práctica a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Sí
- **¿Puede la práctica mejorar la autoimagen del agricultor/a?** Sí

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que envía la información: AC3A

Información de contacto del socio FIN: jean-philippe.bernard@cmds.chambagri.fr

Estado miembro de la UE: Francia

Más información

Fuente de información Taller de la COP francesa el 4 de septiembre de 2024 en Angers

CULTIVOS DE COBERTURA: MEZCLA DE GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#cosecha, pastos

#SQ, alimentos, piensos, fibras, aceite, industrial, Buenas Prácticas, Francia

Descripción breve

→ Entre dos cultivos principales se siembra una mezcla de gramíneas - avena, centeno, trigo sarraceno, Moha - y leguminosas - a menudo especies forrajeras, en lugar de mantener un suelo desnudo. El cultivo de cobertura se destruye durante su fase vegetativa antes de la formación de las semillas.

Proceso de aplicación

¿Qué práctica se considera estándar en esta región? Los suelos desnudos siguen estando presentes durante el periodo invernal.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la aplicación de la práctica?

Evitar la erosión y la lixiviación de los suelos gracias a las zonas foliares y radiculares con la captación de una parte del nitrógeno mineral aún almacenado en el suelo tras la cosecha. Arreglar los problemas estructurales del suelo, como el apelmazamiento o la formación de costras, gracias a la acción de las raíces y a la actividad de las lombrices de tierra, mejorada por la materia orgánica aportada por el cultivo de cobertura. Mantener o aumentar el contenido de materia orgánica del suelo y equilibrar los efectos de la mineralización. Romper la cadena de parásitos o enfermedades.

Cuánto tiempo se tardó en aplicar la práctica y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento:

Esta práctica necesita dos intervenciones más después de la cosecha durante el periodo de otoño e invierno. No es necesario adoptar ninguna medida específica.

Logística

- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** Esta práctica requiere comprar o producir semillas para el cultivo de cobertura y dos operaciones de siembra y destrucción.
- **Nivel de cualificación/educación requerido:** más bien bajo

Características agronómicas

- **¿Puede aplicarse la práctica a multitud de técnicas de cultivo?** Esta práctica está diseñada para las rotaciones de cultivos con un largo periodo de intercultivo - Colza / Maíz, por ejemplo.
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes, fibras, oleaginosas, industrial
- **Tipos de suelo adecuados para la práctica:** turbosos, arenosos, arcillosos, francos, calcáreos, limosos
- **Efecto esperado sobre el rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la calidad de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la variación de la calidad de los cultivos:** aumento
- **¿Qué costes pueden aumentar debido a la práctica?** mano de obra no cualificada, combustible, almacenamiento, energía
- **¿Qué costes pueden disminuir gracias a esta práctica?** fertilizantes, pesticidas
- **Beneficios económicos previstos a largo plazo/indirectos de la práctica:** Mejor contenido de materia orgánica - mejor estructura del suelo - mayor resistencia al estrés hídrico - mayor disponibilidad de nutrientes - mejor calidad del agua.
- **Efecto previsto sobre la lixiviación de nutrientes:** disminución

Contexto administrativo

- **¿La práctica puede optar a subvenciones?** Es una posibilidad con programas locales aplicados a las zonas de captación de agua
- **Estado del marco jurídico que regula la práctica:** bien desarrollado
- **¿Existen barreras políticas que compliquen la aplicación de esta práctica?** Las normas sobre cultivos de cobertura de la transcripción de la Directiva sobre nitratos no son lo suficientemente buenas desde el punto de vista agronómico.
- **¿Implica la práctica el uso de sustancias peligrosas?** No
- **¿Cumple la práctica con las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Sí
- **¿Esta práctica está respaldada por eco-esquemas?** Sí
- **¿Existen emisiones gaseosas que deban tenerse en cuenta al aplicar la práctica?** No
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) de la práctica:** negativo: Las emisiones de GEI pueden aumentar debido a la aplicación de la práctica
- **¿Efectos esperados de la práctica sobre el tiempo de ocupación del agricultor?** aumento moderado
- **¿Puede contribuir esta práctica a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Sí, con un efecto positivo en el paisaje al mantener una presencia vegetal durante más tiempo
- **¿Puede la práctica mejorar la autoimagen del agricultor/a?** Sí

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que envía la información: AC3A
Información de contacto del socio FIN: jean-philippe.bernard@cmds.chambagri.fr
Estado miembro de la UE: Francia

Más información

Fuente de información Taller COP francés del 4 de septiembre de 2024 en Angers+ fuentes escritas

Información adicional/enlaces:

Artículo (en francés) : IMPACTO DE LOS CULTIVOS INTERMEDIOS SOBRE LAS PROPIEDADES QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS DE LOS SUELOS (IMPACT DES CULTURES INTERMEDIAIRES SUR LES PROPRIETES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES DES SOLS) - https://agriressources.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/177_Eve-agriressources/fertisols/RESSOURCES/Ameliorations/Nov2015-Comifer-Gemas-ARTICLE-LABREUCHE-impacts-couverts-sols.pdf

Folleto (en francés) : PARA UNA GESTIÓN OPTIMIZADA DE LA FERTILIDAD DEL SUELO (POUR UNE GESTION OPTIMISÉE DE LA FERTILITÉ DES SOLS) - <https://agriressources.fr/fertisols/>

Practice SQ n° 13

ROTACIÓN DE CULTIVOS

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#Rotación de cultivos, nutrientes

#SQ, alimentos, piensos, fibra, aceite, Buenas Prácticas, Países Bajos

Descripción breve

→ La rotación de cultivos es un factor importante para mantener y mejorar la salud del suelo. La siembra continuada del mismo cultivo durante varios años puede provocar un aumento de las enfermedades transmitidas por el suelo, ya que los patógenos específicos de ese cultivo tienen la oportunidad de multiplicarse. Cuando un cultivo susceptible se cultiva repetidamente en poco tiempo, estas enfermedades pueden propagarse con mayor facilidad, reduciendo la salud de la planta y su rendimiento. Del mismo modo, una rotación intensiva de un número limitado de cultivos puede agotar la disponibilidad de nutrientes.

- En cambio, una rotación de cultivos variada que incluya una variedad de especies vegetales, en particular de raíces profundas y cultivos de cobertura, contribuye a mejorar la estructura y la salud general del suelo. Alternando cultivos con sistemas radiculares y necesidades de nutrientes diferentes, los agricultores pueden reducir la compactación del suelo, mejorar la aireación y aumentar el contenido de materia orgánica. La inclusión de leguminosas en la rotación, como el trébol, puede aumentar los niveles de nitrógeno mediante su fijación. Esto es especialmente importante en la agricultura ecológica.
- Además, la integración de cultivos con distintas demandas de nutrientes y tasas de descomposición ayuda a equilibrar el ciclo de los nutrientes. Los cultivos de raíces profundas, por ejemplo, pueden acceder a nutrientes de capas más profundas del suelo que, tras la descomposición de sus residuos, quedan a disposición de los cultivos de raíces superficiales. Además, la alternancia entre cultivos con funciones diferentes, como los de hoja y los de raíz, no sólo diversifica el uso de nutrientes, sino que también reduce la presión de plagas y enfermedades al romper sus ciclos vitales, puede contribuir al control de las malas hierbas y repartir las demandas de mano de obra.

Proceso de aplicación

¿Qué práctica se considera estándar en esta región? Dependiendo de la región, una rotación de 1:2 a 1:4.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la aplicación de la práctica?

Ampliar la rotación de cultivos es un cambio sistémico en la gestión de la explotación. No sólo cambia la maquinaria necesaria, sino que también afecta a la rentabilidad de la explotación. Reducir el número de cultivos intensivos podría disminuir los beneficios financieros, pero también podría reducir los costes. Especialmente cuando la inversión se traduce en un mayor rendimiento por hectárea en el año en que se cultiva el cultivo comercial.

Logística

- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** No
- **Nivel de cualificación/educación requerido:** bastante alto

Características agronómicas

- **¿Puede aplicarse la práctica a multitud de técnicas de cultivo?** Cultivos anuales
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes, fibras, oleaginosas
- **Tipos de suelo adecuados para la práctica:** turbosos, arenosos, arcillosos, francos, calcáreos, limosos
- **Efecto previsto en el rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la variación del rendimiento de los cultivos:** disminución
- **Efecto previsto sobre la calidad de los cultivos:** similar
- **Efecto esperado en la variación de la calidad de los cultivos:** similar
- **¿Qué costes pueden aumentar debido a la práctica?** mano de obra cualificada, almacenamiento
- **¿Qué costes pueden disminuir gracias a esta práctica?** fertilizantes
- **Beneficios económicos previstos a largo plazo/indirectos de la práctica:** Podrían tanto aumentar como disminuir, en función de los efectos positivos sobre la salud del suelo y la reducción de costes.
- **Efecto previsto sobre la lixiviación de nutrientes:** Depende del cambio en la rotación de cultivos y de la consideración de la mineralización. En general, se espera que disminuya para todos los nutrientes.

Contexto administrativo

- **¿La práctica tiene derecho a subvención?** No
- **Situación del marco jurídico que regula la práctica:** apenas existente
- **¿Existe algún obstáculo político que complique la aplicación de la práctica?** No
- **¿Implica la práctica el uso de sustancias peligrosas?** No
- **¿Cumple la práctica con las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Sí
- **¿Está práctica está respaldada por eco-esquemas?** Sí
- **¿Existen emisiones gaseosas que deban tenerse en cuenta al aplicar la práctica?** No
- **Todas las características de la práctica que pueden dificultar su aceptación social:** cambio de paisaje
- **¿Efectos esperados de la práctica sobre el tiempo de ocupación del agricultor?** aumento moderado
- **¿Puede contribuir esta práctica a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Sí, rompería la perspectiva de un monocultivo.
- **¿Puede esta práctica mejorar la imagen que el agricultor/a tiene de sí mismo?** No

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que envía la información:

Investigación Wageningen

Información de contacto del socio FIN ardy.saarloos@wur.nl

Estado miembro de la UE: Países Bajos

Más información

Fuente de información <https://edepot.wur.nl/11786>

Practice SQ n° 14

BIOCENIZAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA AVANZADA Y LA FERTILIDAD DEL SUELO

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#Bioash, estudio pedológico

#SQ, Alimentos, piensos, fibra, aceite, industrial, Buenas prácticas), Croacia

Descripción breve

- ➔ La utilización de biocenizas en Croacia presenta una valiosa oportunidad para la eliminación sostenible y las aplicaciones agroforestales. Estos subproductos alcalinos, derivados de plantas de biomasa forestal, pueden afrontar eficazmente el reto de los suelos ácidos ($\text{pH} < 6$) mejorando la fertilidad del suelo y reduciendo la necesidad de fertilizantes minerales y acondicionadores comerciales.
- ➔ Al inicio del proyecto, se analizaron las necesidades y se identificaron los objetivos clave: demostrar la utilidad de utilizar las cenizas de la central térmica de biomasa para mejorar la producción agrícola y la fertilidad de las zonas agrícolas en suelos ácidos y mal abastecidos de P, K y otros macro y microelementos. Se tomaron muestras de suelo de las parcelas gestionadas por los socios para realizar un cribado inicial y análisis de pH, P, K y contenido de materia orgánica. En las parcelas seleccionadas se llevó a cabo una investigación pedológica detallada, que incluyó análisis morfológicos y análisis fisicoquímicos de laboratorio. Se llevó a cabo un experimento de campo de dos años de duración con tratamientos de biocenizas, en el que se controlaron los cambios del suelo, la microbiología y el rendimiento de los cultivos. Se analizaron más de 400 muestras de suelo para determinar sus propiedades físico-químicas y microbiológicas. También se analizó el rendimiento y el contenido en nutrientes del material vegetal.
- ➔ A lo largo de años de investigación exhaustiva tanto sobre el terreno como en entornos controlados, el proyecto ha investigado el impacto de distintas dosis de biocenizas en las propiedades

fisicoquímicas y microbiológicas de los suelos ácidos, así como en los parámetros cualitativos y cuantitativos de los cultivos agrícolas. El proyecto dio como resultado un aumento de la fertilidad del suelo y productos innovadores para su mejora, reconocidos con premios a la sostenibilidad y la gestión de residuos.

Proceso de aplicación

¿Qué práctica se considera estándar en esta región? Las prácticas agrícolas convencionales, que incluyen el uso de fertilizantes minerales y pesticidas.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la aplicación de la práctica? Suelos ácidos y mal abastecidos de P, K y otros macro y microelementos.

Cuánto tiempo se tardó en aplicar la práctica y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento: Se llevó a cabo un experimento de campo de 2 años con tratamientos de biocenizas, controlando los cambios en el suelo, la microbiología y el rendimiento de los cultivos.

Logística

- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** La forma original de las cenizas de biomasa es una sustancia fina y pulverulenta de naturaleza altamente alcalina. Como tal, su aplicación en la parcela requiere equipos especializados diseñados para la manipulación de materiales polvorientos. Para garantizar un uso seguro y eficaz, la aplicación debe realizarse en días sin viento para minimizar el riesgo de dispersión y el posible impacto medioambiental.
- **Nivel de cualificación/educación requerido:** bastante alto

Características agronómicas

- **¿Puede aplicarse la práctica a multitud de técnicas de cultivo?** Sí, el proyecto se basa en la realización de varios años de actividades de investigación sobre el terreno y en condiciones controladas, en las que se estudiará la influencia de la aplicación de diferentes dosis de biocenizas en los cambios fisicoquímicos y microbiológicos de los suelos ácidos, así como en los parámetros cualitativo-cuantitativos de los cultivos agrícolas. El proyecto también conducirá al desarrollo de nuevos productos basados en la bioceniza con potencial para una aplicación más amplia en la remediación química de suelos ácidos. Puede aplicarse a multitud de prácticas de cultivo.
- **Categorías de cultivos objetivo:** Alimentos, piensos, fibras, aceite, industria
- **Tipos de suelo adecuados para la práctica:** arcilloso, limoso
- **Efecto previsto sobre el rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto sobre la variación del rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la calidad de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la variación de la calidad de los cultivos:** similar
- **¿Qué costes pueden aumentar debido a la práctica?** transporte
- **¿Qué costes pueden disminuir gracias a esta práctica?** fertilizantes, pesticidas
- **Beneficios económicos previstos a largo plazo/indirectos de la práctica:** Reducción del uso de acondicionadores del suelo y fertilizantes minerales convencionalmente caros: el uso de cenizas de biomasa puede reducir la necesidad de utilizar acondicionadores del suelo y fertilizantes minerales caros, lo que se traduce en una reducción de los costes de producción y del impacto medioambiental negativo asociado a la producción y aplicación de fertilizantes minerales y en la promoción de prácticas sostenibles en el sector agrícola. El desarrollo de estrategias eficaces y

sostenibles de mejora del suelo, incluido el reciclado de materiales de desecho potencialmente valiosos (acumulación en el mundo ~ 700 Mt/año, UE ~15,5 Mt/año en Croacia ~100 000 t/año), podría ofrecer un enfoque más sostenible en comparación con determinados productos comerciales utilizados para la fertilidad del suelo y el rendimiento de los cultivos en suelos ácidos.

- **Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes:** La aplicación de cenizas de biomasa mejoró eficazmente el suelo ácido y deficiente en nutrientes, lo que condujo a un aumento sustancial del pH del suelo y de la concentración de nutrientes clave (P, K, Ca), sin contaminación del suelo.
- **Materiales específicos aplicados a través de la práctica:** Residuos industriales, residuos agrícolas

Contexto administrativo

- **¿La práctica tiene derecho a subvención?** Sí
- **Situación del marco jurídico que regula la práctica:** existente, aunque con lagunas
- **¿Existe algún obstáculo político que complique la aplicación de la práctica?** Sí. No hay regulación en cuanto a la aplicación (qué dosis de bioceniza, cuántas veces durante un tiempo, etc.).
- **¿Implica la práctica el uso de sustancias peligrosas?** Es importante destacar la diversidad inherente a las matrices de cenizas de biomasa, en las que influyen numerosos factores. En concreto, la composición fisicoquímica de las cenizas de biomasa depende de: i) el tipo de ceniza, ii) la fuente de biomasa, iii) los parámetros de combustión, iv) la postcombustión. Es importante analizar las propiedades fisicoquímicas de las cenizas de biomasa para confirmar que los niveles de contaminantes orgánicos (por ejemplo, HAP, PCB) y oligoelementos potencialmente tóxicos (por ejemplo, Cd, Mo, Pb, Hg, As, Cr, Co) en las biocenizas analizadas están por debajo de las concentraciones máximas permitidas para su aplicación en suelos agrícolas.
- **¿Se ajusta la práctica a las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Sí, lo es. Nuestro estudio aborda importantes lagunas de conocimiento explorando el potencial único de las biocenizas para mejorar los suelos ácidos en condiciones de campo y de agricultura ecológica.
- **¿Existen emisiones gaseosas que deban tenerse en cuenta al aplicar la práctica?** No
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) de la práctica:** escaso o nulo.
- **Características de la práctica que puedan dificultar su aceptación social:** polvo
- **Efectos previstos de la práctica en la ocupación del tiempo del agricultor:** ninguno.
- **¿Puede contribuir esta práctica a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Sí. Aumentar la fertilidad del suelo con un menor uso de fertilizantes minerales de P y K y otros acondicionadores del suelo comerciales (diversos materiales calcáreos, fracciones de piedra caliza y dolomita) para neutralizar los suelos ácidos. Aumentar la productividad y la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Fomentar la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías en la agricultura. Aumentar la concienciación sobre la importancia de la agricultura sostenible y la protección del medio ambiente. Crear las condiciones necesarias para una agricultura inteligente y competitiva. Mejorar los procesos de protección medioambiental, adaptación y mitigación del cambio climático (la aplicación de cenizas de biomasa encaja en la gestión sostenible y eficiente de los subproductos de las centrales de biomasa).
- **¿Puede esta práctica mejorar la imagen que el agricultor/a tiene de sí mismo?** Sí. El proyecto ofrece oportunidades a los agricultores para mejorar sus habilidades, conocimientos y experiencia en prácticas agrícolas modernas, con especial atención a la sostenibilidad. Su participación activa en el desarrollo y la promoción de prácticas sostenibles en la agricultura ha favorecido el desarrollo de su carrera profesional en este campo. Además, la participación en el proyecto les ha permitido establecer conexiones y asociaciones con otros expertos y organizaciones y ampliar su red de contactos.
- **Otros datos de interés:** Los métodos y tecnologías desarrollados en el proyecto pueden aplicarse en otras zonas de Croacia y en el extranjero. Las experiencias y resultados del proyecto, así como los productos innovadores desarrollados, pueden ser útiles para los agricultores, investigadores

y partes interesadas que se enfrentan a problemas y retos similares en la gestión de las cenizas de biomasa como subproducto con el fin de mejorar la fertilidad del suelo, con adaptaciones a las condiciones y necesidades específicas de una zona determinada. Además, el proyecto puede servir de modelo y fuente de inspiración para la aplicación de soluciones innovadoras similares en otras zonas. La participación activa y la cooperación fructífera entre universidades, instituciones de investigación, agricultores y agentes rurales en las actividades de investigación y la aplicación de los resultados, que brindaron la oportunidad de aplicar directamente los nuevos conocimientos y técnicas en un entorno real, fomentando la sostenibilidad y el desarrollo local.

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que envía la información: SEASN

Información de contacto del socio FIN domagoj.gorup@seasn.com.hr

Estado miembro de la UE: Croacia

Más información

Fuente de información Base de datos del proyecto EIP-AGRI

Información adicional/enlaces:

Biocenizas para la producción agroalimentaria avanzada y la fertilidad del suelo,

https://eu-cap-network.ec.europa.eu/projects/bioashes-advanced-agri-food-production-soil-fertility-ash4soil_es#tab_id=overview

Practice SQ n° 15

EMPLEO DE DIGESTATO DE PLANTAS DE BIOGÁS COMO FERTILIZANTES Y ENMIENDAS DEL SUELO

Introducción

Categoría: Innovación (RI)

Ficha

#Ensayo de fertilizantes, digestato

SQ, alimentos, piensos, Investigación e Innovación (RI), Croacia

Slika 5.
Uzimanje uzoraka tla
za fizikalne analize

Slika 6.
Vlaženje uzoraka tla

Slika 7.
Osušeni uzorci
za fizikalne analize

Slika 8.
Određivanje gustoće
čvrstih čestica

Descripción breve

→ Se establecerán ensayos de fertilización en tierras agrícolas con tres cultivos en rotación: maíz, trigo de invierno y raygrass italiano. Antes de poner en marcha el experimento, se tomarán muestras del suelo en las zonas previstas para determinar el estado inicial y se realizará el análisis del digestato que se utilizará en la investigación. El segundo paso consistirá en poner en marcha los experimentos y aplicar todas las medidas técnicas necesarias. De acuerdo con el plan de investigación, se tomarán continuamente muestras de suelo y plantas y se analizará el material y se realizarán todas las mediciones necesarias en el experimento. Se determinarán los rendimientos por variante mediante la fertilización y los costes de producción y la rentabilidad de cada variante del experimento.

Logística

- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** Mucha metanización.
- **Nivel de cualificación/educación requerido:** bastante alto

Características agronómicas

- **¿Puede aplicarse esta práctica a multitud de técnicas de cultivo?** Sí, las variantes de fertilización eran: la aplicación de fertilizantes exclusivamente minerales (fertilización básica, fertilización

inicial y abonado de cobertura) o la aplicación de digestato sólido o líquido en la fertilización básica con adición de fertilizantes minerales.

- **Categorías de cultivos:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes
- **Tipos de suelo adecuados para la práctica:** arcillosos, turbosos, calcáreos
- **Efecto previsto sobre el rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la variación del rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la calidad de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto sobre la variación de la calidad de los cultivos:** aumento
- **¿Qué costes pueden aumentar debido a la práctica?** equipos, fertilizantes, combustible, transporte, energía
- **¿Qué costes pueden disminuir gracias a esta práctica?** fertilizantes, herbicidas, pesticidas, mano de obra no cualificada
- **Beneficios económicos previstos a largo plazo/indirectos de la práctica:** Sobre la base de la rentabilidad económica desde el aspecto de la fertilización y los rendimientos realizados, la fertilización con digestato líquido es más rentable, pero a largo plazo, se recomienda la fertilización con digestato sólido para mejorar la fertilidad del suelo.
- **Efecto esperado en la lixiviación de nutrientes:** En el digestato líquido había más nutrientes.
- **Materiales específicos aplicados a través de la práctica:** Digestato

Contexto administrativo

- **¿La práctica puede optar a subvenciones?** Sí
- **Situación del marco jurídico que regula la práctica:** existente, aunque con lagunas
- **¿Existe algún obstáculo político que complique la aplicación de la práctica?** No
- **¿Implica la práctica el uso de sustancias peligrosas?** No.
- **¿Cumple la práctica con las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Sí
- **¿Esta práctica está respaldada por eco-esquemas?** Sí
- **¿Existen emisiones gaseosas que deban tenerse en cuenta al aplicar la práctica?** no
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) de la práctica:** escaso o nulo.
- **Todas las características de la práctica que pueden dificultar su aceptación social:** logística
- **¿Efectos esperados de la práctica sobre el tiempo de ocupación del agricultor/a?** Ahorro de tiempo
- **¿Puede contribuir la práctica a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Sí
- **¿Puede la práctica mejorar la autoimagen del agricultor/a?** Sí
- **Otra información relevante:** Participación activa y cooperación fructífera entre universidades, instituciones de investigación, agricultores y agentes rurales en actividades de investigación y aplicación de resultados, que brindaron la oportunidad de aplicar directamente nuevos conocimientos y técnicas en el entorno real, fomentando la sostenibilidad y el desarrollo local.

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que envía la información: SEASN
Información de contacto del socio FIN domagoj.gorup@seasn.com.hr
Estado miembro de la UE: Croacia

Más información

Información adicional/enlaces:

Folleto del proyecto

Practice SQ n° 16

PREVENIR Y RESOLVER LA COMPACTACIÓN DEL SUELO

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#Compactación del suelo, laboreo

#SQ, alimentos, piensos, industria, fibras, aceite, ornamental, Buenas Prácticas, Bélgica

Descripción breve

- ➔ La prevención de la compactación del suelo mediante la reducción de la carga por cm^2 de suelo y el cuidado de la capacidad de carga del suelo es muy importante porque revertir la compactación profunda del suelo (compactación justo por debajo de la capa superficial del suelo, 30-50 cm) es difícil. Solventar la compactación profunda del suelo puede realizarse mediante una combinación de laboreo profundo, cultivos de enraizamiento profundo y la posterior prevención máxima de la recompactación.
- ➔ Se puede reducir la carga por cm^2 de suelo optimizando el tamaño y la presión de los neumáticos, dividiendo la carga entre varias ruedas, minimizando la carga total en la medida de lo posible y utilizando maquinaria semisuspendida. Además, hay que tener en cuenta la capacidad de carga del suelo frente a la compactación, que es mucho menor cuando el suelo está húmedo y recién cultivado.
- ➔ La labranza profunda para resolver la compactación del suelo debe considerarse cuidadosamente. Tras el laboreo profundo, deben cultivarse plantas de raíces profundas y tomarse medidas que garanticen la máxima prevención de la recompactación. El laboreo profundo, cuando se realiza sin cuidado,

- puede dar lugar a una compactación aún más profunda y fuerte. El uso exclusivo de cultivos de enraizamiento profundo probablemente no sea suficiente para resolver la compactación profunda.
- Las prácticas de labranza de conservación tienen menos compactación profunda.
 - En algunos casos, el uso de rodadas fijas en campo mediante navegación RTK-GPS puede evitar la compactación en la parcela restante, lo que suele hacerse en la producción intensiva de hortalizas.

Proceso de aplicación

¿Qué práctica se considera estándar en esta región? ninguna

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la aplicación de la práctica?

Reducción del rendimiento de los cultivos en zonas compactadas.

Cuánto tiempo se tardó en aplicar la práctica y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento: Los agricultores deben ser conscientes de los riesgos de compactación del suelo cuando entran en sus campos cuando el suelo está demasiado húmedo y con cargas demasiado pesadas. Es necesario un cambio de mentalidad, pero también adaptaciones en los tractores y el resto de su maquinaria. Calculamos que se tardará entre 3 y 5 campañas en aplicar la práctica con un nuevo agricultor.

Los agricultores suelen conocer sus "puntos malos" en la parcela. En esos puntos, durante el invierno, el uso de un penetrómetro (digital o manual) puede ayudar a investigar si esos puntos malos se deben a una compactación profunda del suelo. Compactación profunda del suelo = compactación justo por debajo de la capa superior del suelo (30-50 cm). El uso de un penetrómetro debe hacerse cuando el suelo está a capacidad de campo, la penetración del suelo debe ser muy fácil entonces. La resistencia a la penetración puede indicar compactación del suelo.

Logística

- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** La prevención de la compactación del suelo es una medida muy logística; por ejemplo, es necesario adaptar la presión de los neumáticos al entrar en la parcela, minimizar las cargas totales en la medida de lo posible y, cuando la capacidad de carga del suelo es demasiado baja (por ejemplo, suelo húmedo), puede ser mejor trasladar las labores u otras actividades agrícolas a periodos más secos. Esto no siempre es posible (por ejemplo, cosecha de cultivos tardíos, fertilización cerca o pasados los periodos críticos de siembra), entonces la minimización de la carga por cm² es crítica. Esto puede lograrse incluso utilizando remolques de cosecha más pequeños en la parcela en combinación con otros más grandes junto al campo o llenando sólo hasta la mitad las cubas de purín.
- **Nivel de cualificación/educación requerido:** bastante alto

Características agronómicas

- **¿Puede aplicarse la práctica a una multitud de técnicas de cultivo?** Debe aplicarse a una multitud de técnicas de cultivo, desde la aplicación de fertilizantes hasta el cultivo del suelo, la siembra y la cosecha.
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes, industriales, fibras, aceite, ornamentales
- **Tipos de suelo adecuados para la práctica:** arenoso, arcilloso, franco, limoso
- **Efecto previsto en el rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la variación del rendimiento de los cultivos:** disminución
- **Efecto previsto en la calidad de los cultivos:** aumento

- **Efecto previsto en la variación de la calidad de los cultivos:** disminución
- **¿Qué costes pueden aumentar debido a la práctica?** mano de obra no cualificada, mano de obra cualificada, equipamiento, transporte
- **¿Qué costes pueden disminuir gracias a esta práctica?** combustible
- **Beneficios económicos previstos a largo plazo/indirectos de la práctica:** La prevención (y resolución) de la compactación del suelo dará lugar a mayores rendimientos.
- **Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes:** No está claro. En teoría, un mejor desarrollo de las raíces de los cultivos en suelos no compactados debería aumentar la absorción de nutrientes y, por tanto, reducir las pérdidas por lixiviación. Pero por el momento no hay pruebas suficientes de ello.

Contexto administrativo

- **¿La práctica tiene derecho a subvención?** Algunas partes de esta práctica pueden optar a subvenciones. Por ejemplo, el Gobierno de Flandes financia parcialmente los sistemas de intercambio de presión y los neumáticos de baja presión.
- **¿Existen obstáculos políticos que dificulten la aplicación de la práctica?** Sí, la política relacionada con la influencia en el calendario de las prácticas de la tierra disminuye la flexibilidad de los agricultores para planificar el trabajo según las condiciones climáticas del día a día, lo cual es necesario cuando se tiene en cuenta al máximo la capacidad de carga del suelo.
- **¿Implica la práctica el uso de sustancias peligrosas?** No
- **¿Cumple la práctica con las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Sí
- **¿La práctica está respaldada por eco-esquemas?** Sí, algunas aplicaciones específicas. Por ejemplo, la siembra de una alfalfa plurianual podría ayudar a proteger el suelo contra la compactación tras una labor profunda y forma parte de los ecosistemas de la PAC. Además, la práctica de la siembra directa podría evitar que la compactación profunda empeorara o incluso mejorara con el tiempo.
- **¿Existen emisiones gaseosas que deban tenerse en cuenta al aplicar la práctica?** No
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) de la práctica:** sustancial
- **¿Efectos esperados de la práctica sobre el tiempo de ocupación del agricultor?** aumento moderado
- **¿Puede contribuir esta práctica a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Debería. Cuando los agricultores cuidan el suelo, esto tiene efectos positivos más allá de su producción, por ejemplo, para la gestión del agua.
- **¿Puede esta práctica mejorar la imagen que el agricultor/a tiene de sí mismo?** Sí, cuidar el suelo es cuidar el futuro.

Información de contacto

Nombre del socio de FIN (Fertilization Innovation Network) que presenta la buena práctica:

Servicio de Suelos de Bélgica/ILVO

Información de contacto del socio FIN mverbeeck@bdb.be

Estado miembro de la UE: Bélgica

Más información

Fuente de información Investigación práctica, publicada en fuentes escritas.

Información adicional/enlaces:

Elsen F., Beckers V., Diels J., Van Orshoven J., Wauters S., Huybrechts M. (2014). Praktijkonderzoek naar de

toepassing van preventieve en remediërende maatregelen tegen bodemaantasting door bodemverdichting. Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Overheid, Dep. Leefmilieu, Natuur en Energie, Afd. Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen, door

de Bodemkundige Dienst van België, het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen (KU Leuven) en Thomas More (KU Leuven Associatie). 314 pp.

(<https://archieff.algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/450128>)

Vanderhasselt, A., Cool, S., D'Hose, T., & Cornelis, W. (2023). How tine characteristics of subsoilers affect fuel consumption, penetration resistance and potato yield of a sandy loam soil. *Soil and Tillage Research*, 228. <https://doi.org/10.1016/j.still.2022.105631>

Vanderhasselt, A., D'Hose, T., Sneyders, M., & Cornelis, W. (2024). Effects of road- vs. field- recommended tyre inflation pressures and small variations in soil moisture content on traffic-induced soil compaction during seedbed preparation. *Soil and Tillage Research*, 241. <https://doi.org/10.1016/j.still.2024.106109>

Vanderhasselt, A., Euben, R., D'hose, T., & Cornelis, W. (2022). Slurry Spreading on a Silt Loam Soil: Influence of Tyre Inflation Pressure, Number of Passages, Machinery Choice and Tillage Method on Physical Soil Quality and Sugar Beet Growth. *Land*, 11(6). <https://doi.org/10.3390/land11060913>

Vanderhasselt, A., Steinwiddler, L., D'Hose, T., & Cornelis, W. (2024). Abrir el subsuelo: Subsoiling and bio-subsoilers to remediate subsoil compaction in three fodder crop rotations on a sandy loam soil. *Soil and Tillage Research*, 237. <https://doi.org/10.1016/j.still.2023.105956>

Practice SQ n° 17

FORRAJE DE CALIDAD - ESTIÉRCOL DE CALIDAD - SUELO DE CALIDAD

Introducción

Categoría: Investigación e Innovación (RI)

Ficha

#Calidad del estiércol, diversificación

#SQ, piensos, alimentos, Investigación e Innovación (RI), Bélgica

Descripción breve

- Cambiar la rotación de cultivos hacia más pastos (monoespecíficos, multiespecíficos, con leguminosas) en un sistema agrícola forrajero para la producción de ganado beneficiará positivamente la calidad del suelo al romper el monocultivo (o dominancia) de maíz para ensilado, un cultivo con muy baja contribución a la materia orgánica del suelo y cambiar a cultivos que tienen una gran contribución a la materia orgánica del suelo (pastos). Además, la diversificación de la rotación de cultivos aumenta la diversidad y la posibilidad de tener cultivos perennes es mayor, lo que tiene un impacto positivo adicional en la calidad del suelo, al perturbar menos el suelo.
- Además, se parte de la hipótesis de que el estiércol producido por el ganado alimentado con esta ración cambiada (de maíz ensilado dominante a más base de hierba) tiene una mayor "calidad", lo

que tendría efectos positivos en la calidad del suelo. Por ejemplo, una mayor relación C/N del estiércol, más N en formas orgánicas y un cambio en la composición microbiana. Esto podría conducir a una mayor contribución del estiércol a la materia orgánica del suelo y a cambios en la composición microbiana del suelo.

Proceso de aplicación

¿Qué práctica se considera estándar en esta región? Producción de forraje con predominio del maíz para ensilado.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la implantación de la práctica? La normativa sobre emisiones de NH₃ en la ganadería. Algunos ganaderos señalan la mala salud del ganado como motivo para cambiar las raciones alimentarias y utilizar más hierba.

Cuánto tiempo se tardó en implantar la práctica y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento:

Seguimiento: caracterización de la composición del forraje en combinación con la caracterización del estiércol y del suelo.

Logística

- **Nivel de cualificación/educación requerido:** bastante alto

Características agronómicas

- **¿Puede aplicarse la práctica a multitud de técnicas de cultivo?** Limitada a la producción de ganado (lechero).
- **Categorías de cultivos:** piensos y forrajes, cultivos alimentarios
- **Tipos de suelo adecuados para la práctica:** turbosos, arenosos, arcillosos, francos, calcáreos, limosos
- **Efecto esperado en el rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto en la variación del rendimiento de los cultivos:** disminución
- **Efecto previsto en la calidad de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la variación de la calidad de los cultivos:** disminución
- **¿Qué costes pueden aumentar debido a la práctica?** ninguno
- **¿Qué costes pueden disminuir gracias a esta práctica?** fertilizantes
- **Beneficios económicos previstos a largo plazo/indirectos de la práctica:** Menos costes veterinarios, menos costes de fertilizantes, mejor eficiencia en el uso del N del estiércol aplicado.
- **Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes:** En teoría menor lixiviación de N cuando el estiércol tiene más N en formas orgánicas, podría actuar como fertilizante de liberación lenta, con mayor eficiencia de uso del N.
- **Materiales específicos aplicados mediante la práctica:** estiércol animal

Contexto administrativo

- **¿La práctica puede optar a subvenciones?** Sí, muchas subvenciones de la PAC
- **¿Existe algún obstáculo político que complique la aplicación de la práctica?** No
- **¿La práctica implica el uso de sustancias peligrosas?** No
- **¿Cumple la práctica con las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Sí
- **¿Está la práctica respaldada por eco-esquemas?** Sí, cambiar las parcelas de cultivo por pastos, cambiar los pastos temporales por pastos permanentes, cultivar plantas anuales ricas en

proteínas, cultivar plantas perennes ricas en proteínas, aumentar la rotación de cultivos con leguminosas, aumentar el carbono orgánico del suelo mediante la rotación de cultivos.

- **¿Existen emisiones gaseosas que deban tenerse en cuenta al aplicar la práctica?** No
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) de la práctica:** escaso o nulo.
- **¿Puede contribuir esta práctica a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Sí, la mejora de la calidad del suelo mediante el aumento de la materia orgánica del suelo, por ejemplo, tiene beneficios secundarios para la sociedad, por ejemplo, la gestión del agua en suelos mejor estructurados debido a un mayor contenido en materia orgánica.
- **¿Puede esta práctica mejorar la imagen que el agricultor/a tiene de sí mismo?** Sí, cuidar el suelo es cuidar el futuro.

Información de contacto

Nombre del socio de FIN (Fertilization Innovation Network) que presenta la buena práctica:

Servicio de Suelos de Bélgica

Información de contacto del socio FIN mverbeeck@bdb.be

Estado miembro de la UE: Bélgica

Más información

Fuente de información Conocimientos científicos, conocimientos de los asesores agrícolas en forma escrita y oral, de los asesores agrícolas y de los agricultores pioneros.

Información adicional/enlaces:

Vanhoof, P. & Nigten, A. (2020). Drijfmest, invloeden op emissies, N-benutting op grasland. Eindrapport van onderzoek naar stikstof in de kringloop.

<https://www.youtube.com/watch?v=fM2OrgiHu4E> <https://www.actimin.nl/wp-content/uploads/2020/02/2020-12-EINDRAPPORT-DRIJFMEST-EMISSIES-EN-STIKSTOFBENUTTING.pdf>

Practice SQ n° 18

BIOCHAR COMO ENMIENDA DEL SUELO

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#Biochar, resiliencia del suelo

#SQ, alimentos, piensos, fibras, aceite, ornamental, industrial, Buenas Prácticas, Suecia

Breve descripción

- El biochar se utiliza como enmienda del suelo por sus propiedades de almacenamiento de agua y nutrientes. También es un sumidero de carbono y, por tanto, puede venderse como crédito de carbono, lo que supone una fuente de ingresos adicional para el agricultor.
- El biochar se aplica sobre o en el suelo, puede aplicarse junto con el estiércol, las semillas o mientras se trabaja la tierra, o por separado. No existe un límite generalmente aceptado para la cantidad de biochar que puede aplicarse, pero en los estudios de campo se suelen utilizar unas 8 toneladas de materia seca por hectárea.

Proceso de aplicación

¿Qué práctica se considera estándar en esta región? Las enmiendas se han utilizado en la mayoría de los suelos y han incluido la adición de estiércol, paja u otras materias orgánicas. Los nutrientes también se han añadido básicamente siempre a las tierras agrícolas, pero en forma de fertilizantes minerales. El biochar desempeña el papel de estas dos enmiendas, con el añadido de ser un sumidero de carbono.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la aplicación de la práctica?

Los problemas relacionados con el cambio climático brindaron la oportunidad de obtener beneficios económicos con la producción de biochar y la venta de los créditos de carbono. Los retos que se plantean en las explotaciones agrícolas, como la compactación del suelo, la falta de nutrientes, la falta de carbono en el suelo y el aumento de la amenaza de sequía, respaldaron la solución de utilizar biochar como enmienda del suelo.

Cuánto tiempo se tardó en aplicar la práctica y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento:

El mismo tiempo que esparcir abono o estiércol. No se necesita seguimiento para el sumidero de carbono.

Logística

- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** Sí. El biochar es inflamable y debe almacenarse adecuadamente. También levanta mucho polvo cuando se manipula, por lo que debe utilizarse el equipo de seguridad adecuado (por ejemplo, filtros de aire).
- **Nivel de cualificación/educación requerido:** más bien bajo

Características agronómicas

- **¿Se puede aplicar esta práctica a multitud de técnicas de cultivo?** Se puede utilizar para la mayoría de las técnicas de cultivo. Es especialmente adecuada para las técnicas en cascada en las que, por ejemplo, primero se puede utilizar en la alimentación del ganado, el estiércol acaba en una planta de biogás, de ahí va a un pozo de estiércol y de ahí a su destino final, el suelo.
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes, fibras, oleaginosas, ornamentales, industriales
- **Tipos de suelo adecuados para la práctica:** Todos, pero el efecto del biochar variará en función de las características del suelo y del biochar.
- **Efecto esperado en el rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto en la variación del rendimiento de los cultivos:** disminución
- **Efecto previsto sobre la calidad de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la variación de la calidad de los cultivos:** similar
- **¿Qué costes pueden aumentar debido a esta práctica?** Hay que comprar el biochar o producirlo (coste de inversión)
- **¿Qué costes pueden disminuir gracias a esta práctica?** fertilizantes
- **Beneficios económicos previstos a largo plazo/indirectos de la práctica:** Aumento de los ingresos procedentes de los créditos de carbono. Mayor resiliencia del suelo, por ejemplo, frente a sequías e inundaciones.
- **Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes:** Disminución de la lixiviación
- **Materiales específicos aplicados a través de la práctica:** biochar

Contexto administrativo

- **¿La práctica tiene derecho a subvención?** No (puede variar según los países)
- **Situación del marco jurídico que regula la práctica:** apenas existe
- **¿Existen barreras políticas que compliquen la aplicación de la práctica?** El marco normativo CRCF de la UE tendrá un gran impacto en el mercado voluntario de créditos de carbono. Como enmienda del suelo apenas existen normativas ni políticas.
- **¿Implica la práctica el uso de sustancias peligrosas?** El biochar es inflamable y polvoriento, pero en general no se considera peligroso.
- **¿Cumple la práctica con las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Sí
- **¿Esta práctica está respaldada por eco-esquemas?** Debería, ya que puede considerarse una técnica de agricultura del carbono.
- **¿Existen emisiones gaseosas que deban tenerse en cuenta al aplicar la práctica?** No
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) de la práctica:** sustancial
- **Todas las características de la práctica que pueden dificultar su aceptación social:** polvo
- **¿Efectos esperados de la práctica sobre el tiempo de ocupación del agricultor?** aumento moderado
- **¿Puede contribuir esta práctica a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Sí, ya que aumentará los sumideros estables de carbono y disminuirá el CO₂ en la atmósfera.

- ¿Puede esta práctica mejorar la autoimagen del agricultor/a? Sí, da la sensación de estar haciendo algo bueno por un uso sostenible del suelo, además de ser un héroe climático.

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que envía la información: HS-7
Información de contacto del socio FIN cecilia.hermansson@hushallingssallskapet.se
Estado miembro de la UE: Suecia

Más información

Fuente de información Proyecto: Por ejemplo, créditos de carbono por biocarbón, <https://hushallingssallskapet.se/vara-projekt-och-uppdrag/kolsanksratter-med-biokol/> EIP, inicio 2020, fin 2025

Experiencia práctica de, por ejemplo, Hjelmsäters Egendom (<https://www.biokol.se/>)

Información adicional/enlaces:

Hay miles de artículos científicos sobre el biocarbón como enmienda del suelo.

